

G'O'ZADA TOMCHILATIB SUG'ORISHDA BEGONA O'TLARGA QARSHI SAMARALI KURASH CHORALARINI ISHLAB CHIQUISH G'O'ZANI UNIB CHIQUISH VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI

F. M. Xasanova

qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi, professor

O. Y. Ulashova

tayanch doktorant

X. H. Mamadiev

Magistrant Toshkent Davlat Agrar Universiteti

Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari

ilmiy tadqiqot instituti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800367>

Annotatsiya: G'o'zada tomchilatib sug'orishda begona o'tlarga qarshi kurashda olingan ma'lumotlarni ko'rsatishicha, chigitni unib chiqish dinamikasi 85,3 % dan 88 % gacha bo'lgani aniqlandi. Chigitlarni unib chiqishi tajribaning 1-nazorat variantida ya'ni tomchilatib sug'orish rejalashtirilganda 85% ni, chigit ekish bilan birga Stomp-33 % gerbitsidni qo'llab, egatga qora polietilin plyonka to'shalgan 4-variantda bu ko'rsatkich 88,5 % ni tashkil etdi. Birinchi terim paxta eng yuqori hosilni chigit ekish bilan birga Stomp -33% gerbitsidi va shonalash davrida ham gerbitsidini qo'llanilgan va tomchilatib sug'orilgan 7- variant (37,9 s/ga) ga olinib, bu ko'rsatkich boshqa variantlarga nisbatan 3,3-6,7 sentnergacha yuqori bo'lganligi kuzatildi.

Kirish : Respublikamizda har yili begona o'tlar tufayli 20-40 % g'alla, 15-20% paxta, 10-20% sabzavot ekinlari hosili kamayishiga olib kelmoqda. Bu esa yetishtirilgan hosilga ketgan mablag'-ishlab chiqarish harajatlarini, ya'ni qo'l mehnatini 2-2,5 barobargacha (chopiq ishlarini 4-5 martagacha o'tkazishni), yoqilg'i moylash materiallarini harajatini 10-15 foizga (15-17 l/ga), mehnat unumdorligini kamayishiga, ishga qo'shimcha haq to'lashni 8-10 foizga oshishiga, bu esa yetishtirilgan maxsulot tannarxini oshishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun yangi majmuyi qarshi kurash chorasini ishlab chiqish va joriy etish dolzarb hisoblanadi.

Respublikamizning sug'oriladigan yerlarida namlikni yuqori bo'lishi tufayli, dalalarda begona o'tlar keng tarqalgan bo'lib, qishloq xo'jaligiga katta zarar keltirmoqda. Dalalarda begona o'tlar bahor iliq kelganda g'o'za nihollariga qaraganda ertaroq yoki u bilan bir vaqtda unib chiqadi. Begona o'tlar g'o'zaga nisbatan tez rivojlanadi va tuproqdan juda ko'p miqdordagi oziqa moddalarni, ya'ni azot, fosfor, kaliyni juda ko'p miqdordagi o'zlashtirilib, hamda tuproqdagi namlikni ham 2-3 barobar ko'p foydalanadi. [1;305-308 b; 2; 3-18 b]

S.Po'latovning ta'kidlashicha, g'o'za dalalarida begona o'tlarning 74 dan ortiq turi uchraydi. Ularning uchdan bir qismi, masalan, eshaksho'ra, olabuta, qora ituzum, semizo't, bo'ritaroq, ko'k itqo'noq, tariq va boshqalar bir yillikdir. Qisqa umrli begona o'tlar serurug'liligi bilan ajralib turadi. Bir tup kurmak 6000 tagacha, itqo'noq-7000, jag'-jag' (achambiti)-73 000, zarpechak 140 000 tagacha urug' beradi. Urug'lar juda mayda va yengil bo'lgani uchun suv va shamol bilan katta maydonlarga tez tarqaladi [4; ekobarqaror.muloqot.uz 2017].

1-jadval

Tajriba tizimi 2022-2024 yy

No	Variantlar nomi	Ekish bilan me'yor l/ga	Shonalash me'yor l/ga	Shonalashda plyonka to'shash
1	Nazorat, tomchilatib sug'orish usulida sug'orishda	-	-	
2	Nazorat, tomchilatib sug'orish usulida sug'orishda yoppasiga qora plyonka to'shash	-	-	yoppasiga qora plyonka to'shash
3	Chigit ekish bilan birga Stomp 33 % gerbitsid (nazorat) + shonalash davrida tarkibida (Clethodim 240g/l) qo'llash	2,0	0,6	
4	Chigit ekish bilan birga Stomp 33 % gerbitsid + yoppasiga kora plyonka to'shash (nazorat)	2,0	-	yoppasiga qora plyonka to'shash
5	Chigit ekish bilan birga Yastar gerbitsidini qo'llash+ shonalash davrida tarkibida (Clethodim 240g/l) qo'llash	3,0	0,8	
6	Chigit ekish bilan birga Yastar gerbitsidi + shonalashga yoppasiga qora plyonka to'shash	3,0	-	yoppasiga qora plyonka to'shash
7	Chigit ekish bilan birga Stomp 33 % gerbitsid + shonalash davrida tarkibida (Clethodim 240g/l) qo'llash	2,0	1	

8	Chigit ekish bilan birga Yastar gerbitsidini + shonalash davrida tarkibida (Clethodim 240g/l) qo'llash	3,0	1,2	
---	---	-----	-----	--

Tadqiqot uslubi va obyekti: Tajriba Toshkent viloyati, Qibray tumani, PSUEAITI ning tajriba maydonlarida o'tkazildi. Tajriba dalasi tipik bo'z tuproqdan iborat bo'lib, yer osti suvlari 18-20 metr chuqurlikda joylashgan. Tadqiqotlarda g'o'zani o'rta tolali «Sulton» navi ekildi.

Tajribada fenologik kuzatuvlar, agrofizik va agrokimyoviy tahlillar O'zPITI (1963; 1981 2007) uslubnomalariga asosan olib borildi. Tomchilatib sug'orish usulida g'o'za parvarishida begona o'tlarga qarshi kurash choralari tizimi 1-jadvalda keltirilgan

Tajribada o'tkazilgan fenologik kuzatuvlar va biometrik o'lchovlar har bir variant va takrorliklarda belgilab qo'yilgan (25 ta) model o'simliklarda «Dala tajribalarini o'tkazish uslublari» [3;148-b.] uslubiy qo'llanmalari asosida bajarildi

2-jadval

Chigitni unib chiqish dinamikasi % hisobida

Variantlar nomi		Kuzatish sanalari		Hosildorlik	
		25.04	28.04	1-terim	
1	Nazorat , tomchilatib sug'orish	25,0	85,6	31,2	
2	Nazorat, tomchilatib sug'orish usulida sug'orish, qora plyonkato'shash	25,5	85,3	34,3	+3,3
3	Chigit ekish bilan birga Stomp-33 % gerbitsid + shonalash davrida tarkibida (Clethodim 240g/l) qo'llash	27,0	88,6	37,7	+6,5
4	Chigit ekish bilan birga Stomp-33%, gerbitsid , qora plyonka to'shash (nazorat)	27,30	88,5	36,3	+5,1
5	Chigit ekish bilan Yastar gerbitsidini qo'llash+shonalash davrida tarkibida (Clethodim 240g/l) qo'llash	26,6	87,9	37,7	+6,5

6	Chigit ekish bilan birga Yastar gerbitsidini qo'llash+shonalashda qora plyonka to'shash	26,3	87,7	36,1	+4,9
7	Chigit ekish bilan birga Stomp-33%, shonalash-davrida tarkibida (Clethodim 240g/l) qo'llash	27,0	88,2	37,9	+6,7
8	Chigit ekish bilan birga Yastar + shonalash davrida tarkibida (Clethodim 240g/l) qo'llash	26,5	87,9	37,1	+5,9

Tadqiqot natijalari: Olib borilgan tadqiqot maydonida o'rta tolali g'o'zaning "Sulton" navini chigit unib chiqishi bo'yicha o'tkazilgan kuzatuvlardan olingan ma'lumotlarga asosan, variantlar bo'yicha 28-aprel sanasida chigitni unib chiqish dinamikasi 85,3 % dan 88,6 % gacha bo'lgani aniqlandi. Chigitlarni unib chiqishi tajribaning 1-variantida (nazorat) ya'ni tomchilatib sug'orish rejalashtirilganda 85,6 % ni, chigit ekish bilan birga Stomp-33 % gerbitsidni qo'llab, egatga qora polietilin plyonka tushalgan 4-variantda bu ko'rsatkich 88,5 % ni tashkil etdi.

3-jadval

Chigit ekish bilan birga qo'llanilgan gerbitsidlarni begona o'tlarga ta'siri

Begona o'tlar nomi	1-variant, Nazorat	3-variant Stomp 2,0 l/ga	5-variant Yastar 3,0 l/ga
	Ko'p yillik begona o'tlar (30kundan so'ng)		
Salomalaykum	5	3	2
Ajriq	1	1	1
G'umay	2	1	0
Pechak	2	2	1
Ko'p yillik	10	7	4
Kamayishi%		30	60
Bir yillik begona o'tlar			
Shamak	3	1	0
Qo'ytikan	1	1	0
Sho'ra	5	0	0
Gibiskus	4	0	0
Semiz o't	3	0	0
Bir yillik	16	2	0
Kamayishi%		75	100

Yerga ishlov berish va chigit ekish oldi begona o'tlar sonini aniqladik. Bunda salomalaykum, ajriq, pechak, g'umay, shamak, qo'ytikan o'tlari borligi va sonini aniqladik. 5 ta nuqtadan konvert usulida aniqlanganda o'rtacha eng ko'p salom alaykum 4,2 ni, eng kami esa g'umay va shamak o'rtacha 1,4 ni tashkil etdi.

Tadqiqotlarda Stomp va Yastar gerbitsidlarini chigit ekish bilan (16.04) qo'llanilib, nazorat variantga taqqoslangan.

Xulosa : Chigit ekish bilan birga Stomp-33 % gerbitsidi va g'o'zaning shonalash davrida tarkibida (Clethodim 240g/l) gerbitsidi qo'llanilgan 7-variantda paxta hosili 37,9 sentnerni, chigit ekish bilan birga Yastar gerbitsidi va g'o'zaning shonalash davrida tarkibida (Clethodim 240g/l) gerbitsidi qo'llanilgan 8-variantda birinchi terim hosili gektariga 37,1 sentnerni tashkil etdi. Olingan ma'lumotlarni ko'rsatishicha, birinchi terim paxta eng yuqori hosilni chigit ekish bilan birga Stomp-33 % gerbitsidi va shonalash davrida tarkibida (Clethodim 240g/l) gerbitsidini qo'llanilgan va tomchilatib sug'orilgan 7- variant (37,9 s/ga) ga olinib, bu ko'rsatkich boshqa variantlarga nisbatan gektaridan 3,3-6,7 sentnergacha yuqori hosil olinganligi kuzatildi.

Tajriba maydonida qo'llanilgan gerbitsidlar g'o'zaning ko'chat qalinligi salbiy ta'sir ko'rsatmagan holda variantlar orasida keskin farq kuzatilmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Paxtachilik ma'lumotnomasi. Toshkent, 2016 y. b. 305-308.
2. Tavsiyanoma. G'o'za yetishtiriladigan maydonlarda begona o'tlarga qarshi agrotexnik va kimyoviy kurash choralari bo'yicha. T.2018 y. b.3-18
3. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. Toshkent, 2007, 148 b.
4. ekobarqaror.muloqot.uz 2017

